

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

TALABALARDA KOOPERATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi,
1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Kaldibekova Anargul Sotbarovna

Nizomiy nomidagi TDPU,
"Umumiy pedagogika" kafedrasida professori,
pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kooperativ ta'limning nazariy asoslari hamda hozirgi kunda ta'lim sohasida uning tutgan o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, talabalar o'rtasida kooperativ kompetentlikni shakllantirish orqali ta'lim sifatini oshirish masalasiga doir fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: kooperativ ta'lim, kompetensiya, kognitiv ko'nikmalar, interaktiv metodlar, intellektual qobiliyat, ta'lim tendensiyalari.

Abstract: This article presents the theoretical foundations of cooperative learning and its role in the current educational system. Additionally, it discusses ideas on improving the quality of education by developing cooperative competence among students.

Key words: cooperative learning, competence, cognitive skills, interactive methods, intellectual abilities, educational trends.

Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы кооперативного обучения, а также его роль в современном образовательном процессе. Кроме того, рассмотрены идеи повышения качества образования через формирование кооперативных компетенций у студентов.

Ключевые слова: кооперативное обучение, компетенция, когнитивные навыки, интерактивные методы, интеллектуальные способности, образовательные тенденции.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida dunyo miqyosida ta'lim sohasini rivojlantirish hamda pedagogik jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, zamonaviy ta'lim tendensiyalari ta'lim oluvchilarning ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishiga e'tibor qaratishni dolzarb masalalardan biri sifatida ta'kidlaydi. Shunday ekan, talabalarda kooperativ kompetentligini rivojlantirish orqali ularni o'z fikrini erkin bildira olishga va shu bilan birga jamiyat a'zolari bilan to'g'ridan to'g'ri fikr almashish ko'nikmasiga ega bo'lishga o'rgatish hamda pedagogik jarayonni hamkorlikda tashkil etishga erishiladi. Kooperativ ta'lim texnologiyasidan foydalanish har bir talabada jamoada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish kompetensiyasini shakllantiradi, bu esa keyinchalik ularning kasbiy faoliyatida sog'lom ijtimoiy muhitni yaratishda qiyinchiliklarga duch kelishining oldini oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kooperativ ta'lim, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, samarali guruh ishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatish uchun ishlatiladigan usuldir.

Dee Dishon va Pat Wilson O'Leary kooperativ ta'limga quyidagicha izoh berishgan: kooperativ ta'lim¹ – bu ta'lim oluvchilarga guruhlar bilan ishlashda yordam berish va ular bilan tizimli ravishda ishlash uchun mo'ljallangan modeldir. Ushbu model quyidagi funksiyalarni bajaradi: pedagogik jarayon davomida mavzuni

1 Dee Dishon, Pat Wilson O'Leary. A Guidebook for Cooperative Learning: A Technique for Creating More Effective Schools. Learning Publications, Inc., Holmes Beach, Florida, 1984. 137 p.

chuqurroq o'rganish; vazifalarni birgalikda bajarish; barcha guruh a'zolarining fikrlarini inobatga olish; guruh muammolarini o'qituvchi yordami bilan hal qilish; o'zaro farqlarni birgalikda bartaraf etish.

Kooperativ ta'lim barcha ta'lim turlari uchun mos keladi – maktabgacha ta'limdan to oliy ta'limdan keyingi ta'limgacha. Ushbu usullar tarbiyalanuvchilar va ta'lim oluvchilarga o'z ko'nikmalarini amalda sinab ko'rish va o'z sinfi uchun belgilangan o'quv dasturidagi tushunchalarni o'rganishda yordam beradi [1, 10-b.].

Kooperativ ta'limning maqsadi – jamoa a'zolarining har birini shaxs sifatida yanada muvaffaqiyatli va kuchli qilishga erishishdir [3, 16-b.].

Kooperativ ta'limning nazariy asoslari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Li M. P. va Lam B. H. uni sotsial konstruktivizmga asoslangan deb izoh qoldirganlar.² Ushbu nazariyaga ko'ra, bilimlar o'quvchilar tomonidan guruh ichida, ya'ni ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi. Vigotskiy o'zining "Zone of Proximal Development" ("Yaqin kelajak taraqqiyot zonasi") tushunchasida kooperativ ta'limni samarali tashkil etish juda muhimligini ta'kidlagan, chunki bunda talabalar bir-biridan o'rganadilar va bir-birlarini rivojlantiradilar.

U bilim oluvchilarning har qanday ma'lum bir sohada haqiqiy rivojlanish darajasiga ega ekanligini va bu darajalarni alohida sinovdan o'tkazish orqali aniqlash mumkinligini ilgari surgan. Vigotskiy: "Agar ta'lim jarayonida talabalar ham o'qituvchilari bilan, ham o'z tengdoshlari bilan birdek fikr almashsalar, ularning bilim darajasi o'zgaradi. Shuningdek, tengdoshlari va o'qituvchilari o'z fikr-mulohazalarini talabalarning bilim olishga bo'lgan ehtiyojlariga qarab moslashtirgan sari, talabalar taraqqiyot zonasiga ilgari siljishlari mumkin" – degan fikrni ilgari surgan [3, 1-2-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim sohasida kooperatsiyadan foydalangan holda dars jarayonlarini tashkil etish orqali o'rganilayotgan bilimlarni talabalar chuqurroq o'zlashtirishi, yangi g'oyalar va takliflar bildirishlari, tanqidiy fikrlash salohiyatining oshishi, jamoada liderlik qobiliyatlarining shakllanishi hamda muammolarga birgalikda yechim topishga erishish mumkin.

Slavin R.E.ning fikricha, 1920-yillarda kooperativ ta'limning samaradorligi va ta'lim sifatiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar allaqachon olib borilgan edi³. Biroq zamonaviy ta'limda bu tamoyillarni o'quv jarayonida qo'llash uchun amaliy dasturlarga ehtiyoj yanada ortdi [2, 315-b.]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida interfaol yondashuvlarni qo'llash ta'lim sifatining oshishiga ta'sir etadi. Shu o'rinda aytish joizki, kooperativ ta'lim – interfaollikning eng yuqori darajalaridan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kooperativ ta'limda interfaol metodlar orqali talabalar guruhlarda ishlash bilan birga, yangi bilimlarni chuqurroq o'rganishga erishadilar. Albatta, guruhlarda ishlash talabalarga yangilik emas, chunki pedagoglar guruh usullarini ancha vaqt oldin qo'llab kelishgan. Biroq ko'p o'qituvchilar guruh ishlari ko'pincha bezovta qiluvchi va samarasiz bo'lishini tajribada kuzatganliklari sababli, guruh metodlariga kamroq e'tibor beradilar. Bu esa pedagoglarning maxsus guruh yondashuvlariga bo'lgan qiziqishini susayishiga olib keladi.

Shuningdek, ko'plab pedagoglar hamkorlikning ahamiyatini va talabalar bir-birlaridan o'rganishining foydalarini tan olsalar ham, noan'anaviy ta'lim texnologiyalaridan qochishlari tufayli kooperativ ta'lim tajribalarini rivojlantirishga bo'lgan ishtiyoqni kamaytiradilar. Shunga qaramay, hozirgi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, aynan kooperativ ta'limni samarali qo'llash orqali o'qitishga talabalar orasida ehtiyoj sezilmoqda. Buning sababi shundaki, ta'lim oluvchilar alohida mavzuga yondashganidan ko'ra, birgalikda o'rganilgan tushunchalarni osonroq anglaydilar. Bundan shuni tushunish mumkinki, o'rganilayotgan mavzuni individual o'rgangandan ko'ra hamkorlikda o'rganish va o'zaro fikr almashish natijasida mavzudagi g'oyalar mohiyati yanada kengroq yoritiladi.

Shu bilan birga, kooperativ o'qitish har bir jamoani aniq bir maqsadda birlashtiradi, taqsimlangan guruhlariga vazifalar bo'lib beriladi va buning natijasida guruhlar o'rtasida "raqobat" yuzaga keladi. Raqobat bor joyda esa har doim o'sish bo'ladi, chunki bunda guruhning har bir a'zosi maqsadga erishish uchun birlashib, o'zlarining ilmiy salohiyati, intellektual qobiliyati hamda imkoniyatlaridan foydalanishga intiladilar. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, kooperativ ta'lim nafaqat guruhlar bilan ishlash kompetensiyasini oshirishga, balki talabalar individual qobiliyatlarini ham ochishga yordam beradi.

² Li, M. P., Lam, B. H. Cooperative Learning // The Hong Kong Institute of Education. Hong Kong, 2013. 33 p.

³ Slavin, R. E. Cooperative Learning // Review of Educational Research, USA, 1980. – №50(2), p. 342.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kooperativ ta'lim talabalarga nafaqat bilim olishda yordam beradi, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. U ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarga imkon yaratish va o'quvchilarni kelajakdagi jamiyat muhitiga tayyorlashga xizmat qiladi. Hozirgi kunda uning ta'lim tizimidagi o'rnini muhim ahamiyat kasb etib, ta'lim rivojlanishining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda.

Kooperativ ta'lim orqali guruhlarda ishlaydigan talabalar muhim ijtimoiy ko'nikmalarni egallaydilar, bu esa hamkorlikni osonlashtiradi. Ushbu ko'nikmalar yordamida talabalar o'zlaridan fikrlash borasida farq qiladigan odamlar bilan ijtimoiy, jismoniy holat, intellektual qobiliyat yoki ijtimoiy malakalarga ko'ra to'g'ri munosabat o'rnatishni o'rganadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kooperativ ta'limning auditoriyada muntazam qo'llanilishi talabalarga nafaqat bilim olishda yordam beradi, balki bir-birlarini tushunishga va hurmat qilishga ham ko'maklashadi. Talabalar faqat fikr-g'oyalarni qabul qilishni emas, balki ularni qadrlashni ham o'rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dee Dishon, Pat Wilson O'Leary. A Guidebook for Cooperative Learning: A Technique for Creating More Effective Schools. Learning Publications, Inc., Holmes Beach, Florida, 1984. 137 p.
2. Li, M. P., Lam, B. H. Cooperative Learning // The Hong Kong Institute of Education. Hong Kong, 2013. 33 p.
3. Slavin, R. E. Cooperative Learning // Review of Educational Research, USA, 1980. – №50(2), p. 342.
4. Xodjaev B. X., Kaldibekova A. S. Kooperativ ta'lim: imkoniyatlari va afzalliklari // Ilmiy xabarnoma. Seriya: Pedagogik tadqiqotlar – Andijon: ADU, 2020. – №2, 15–22 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.